

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 3

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali

2-jild, 3-son (May) 2024.

Jurnal 2023 yilda tashkil topgan.

Davriyligi: 1 yilda 3 ta son.

Davriy nashrning rasmiy nomi: “Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 18.08.2023 sanada berilgan №116425 guvohnomasi bilan ro‘yxatdan o‘tgan.

Jurnal asoschilari: “Fast support and result” MChJ.

Nashr etuvchi: “Fast support and result” MChJ, www.bestjournalup.com/index.php/ssai,
Tashkent.

Xalqaro indeksi: ISSN 2992-9180 (Online).

Tahririyat telefoni: +998 (97) 224-19-21

Pochta manzili: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor, House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

Social science and innovation

2025 - volume 2, Issue 3 (May).

The journal was founded in 2023.

Frequency: 3 in 1 year.

Brief name of the journal: «International Journal of Scientific Pediatrics» the journal was registered with the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. №1501. 18.08.2023.

The founders of the journal: “Fast support and result” LLC (Limited Liability Company).

Publisher: “Fast support and result” LLC, www.i-edu.uz, Tashkent.

International indices: ISSN 2992-9180 (Online).

Editorial phone: +998 (97) 224-19-21

Postal address for correspondence: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor,
House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

© “Fast support and result” MChJ, 2022

Bozorboyev Diyorbek Polat oqli
Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Bozorboyev Diyorbek Po'lat o'g'li
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Базарбаев Диярбек Пулат оглы
Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

MULKCHILIK KONSEPSIYASI: TARIXIY EVOLYUTSIYA VA IQTISODIY USTUNLIKLAR

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada mulkchilik konsepsiyasining mazmuni, tarixiy rivojlanish bosqichlari va iqtisodiy ustunliklari tahlil qilingan. Mulkchilik shakllarining o'zgarishi jamiyatning iqtisodiy tuzilmasi va ijtimoiy munosabatlariga qanday ta'sir ko'rsatgani yoritilgan. Xususi, davlat va jamoa mulk shakllarining afzalliklari va ularni uyg'unlashtirish zaruriyati asoslab berilgan. Maqolada zamonaviy iqtisodiyot sharoitida mulkchilik konsepsiyasining ahamiyati va uning jamiyat farovonligini oshirishdagi o'rni alohida ta'kidlangan.

KALIT SO'ZLAR: Mulkchilik konsepsiyasi, mulk huquqlari, xususiy mulk, iqtisodiy ustunlik.

КОНЦЕПЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется содержание понятия собственности, этапы исторического развития и экономические преимущества. Освещается, как изменение форм собственности повлияло на экономическую структуру и общественные отношения общества. Обоснованы преимущества частной, государственной и коллективной форм собственности и необходимость их гармонизации. В статье особо подчеркивается значение понятия собственности в условиях современной экономики и его роль в повышении благосостояния общества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: понятие собственности, права собственности, частная собственность, экономическое преимущество.

OWNERSHIP CONCEPT: HISTORICAL EVOLUTION AND ECONOMIC ADVANTAGES

ABSTRACT: This article analyzes the content, stages of historical development and economic advantages of the concept of ownership. It is illuminated how the change in forms of ownership influenced the economic structure and social relations of society. The advantages of private, public and collective forms of ownership and the need to harmonize them are justified. The article highlights the importance of the concept of ownership in the conditions of the modern economy and its role in improving the well-being of society.

KEY WORDS: ownership concept, property rights, private property, economic dominance.

KIRISH

Mulkchilik konsepsiyasi deganda, iqtisodiy tizim doirasida resurslar, ishlab chiqarish vositalari va umumiy mulk ustidan egalik qilish hamda foydalanish huquqlarining qanday taqsimlanganligi tushuniladi. Ushbu konsepsiya shuningdek, mulkning kimga tegishli ekani va undan qanday maqsadlarda foydalanilishi lozimligini belgilashga xizmat qiladi. Mulkchilik tushunchasi iqtisodiy tuzilmani shakllantirishda, resurslarni boshqarishda va taqsimlashda, shuningdek, davlat va bozor o'rtasidagi aloqalarni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi.

Mulk huquqlari nazariyasi XX asrning 60–70-yillarida shakllanib, keyinchalik huquq iqtisodiyoti, yangi iqtisodiy tarix va iqtisodiy tashkilot nazariyasi asosidagi yondashuv sifatida rivojlanib bordi. Ushbu nazariyaning asoschilari sifatida amerikalik olimlar R. Kouz va A. Alchiyan tanilgan. Keyingi yillarda Y. Barsel, D. Nort, R. Pozner, S. Peyovich, O. Uilyamson, Yu. Fama, E. Furubotn kabi mutaxassislar bu yo'nalishga o'z hissasini qo'shgan.

Rossiyada esa R. Kapelyushnikov, V. Radayev va A. Radigin kabi olimlarning tadqiqotlarida nazariya rivojlantirilgan. O'zbekistonda esa X. Abulqosimov, N. Yusupova, N. Nedelkina, D. Tojiboyeva, Sh. Shodmonov va boshqalar mulkchilikning turli jihatlarini o'rganib chiqqanlar.

ASOSIY QISM

Ushbu nazariya doirasida mulk huquqlarini optimal taqsimlash markaziy muammo sifatida qaraladi. Institutsional iqtisodiyot yondashuvida esa "kim mulkdor?" degan savoldan ko'ra, "mulk huquqlari qanday taqsimlanadi?" savoli dolzarb hisoblanadi.

A. Onore tomonidan ishlab chiqilgan va "Onore ro'yxati" nomi bilan mashhur bo'lgan mulk huquqlarining keng qamrovli ta'rifida 11 ta asosiy element mavjud: egalik qilish, foydalanish, boshqarish, daromad olish, kapital qiymat huquqi, xavfsizlik, meros huquqi, muddatsizlik, zararli foydalanishni taqiqlash, qarzdorlik javobgarligi va qoldiq xususiyat. Ushbu elementlar mulk huquqlarini batafsil ifodalaydi, ammo L. Bekkerning

fikricha, bu elementlarning o'zaro kombinatsiyasi juda ko'plab mulk shakllarining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

A. Alchiyan va G. Demsets mulk huquqlarini qat'iy belgilangan chegaraga ega emas, balki uzluksiz chiziq sifatida ko'radi. Ularning fikriga ko'ra, har qanday almashinuv – aslida, vakolatlar to'plamining almashinishidir. Huquqshunoslar "Onore ro'yxati"dagi eng zaif element sifatida zararli foydalanishni taqiqlash huquqini ko'rsatishadi, chunki amalda boshqa shaxslarga zarar yetkazishning ko'plab shakllari qonuniy hisoblanadi.

Mulkchilik konsepsiyasining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

– Mulk huquqi: mulkdor o'z mulkidan foydalanish, daromad olish va uni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

– Mulk shakllari: xususiy, davlat va jamoa mulklari kabi shakllar mavjud bo'lib, har birining o'ziga xos iqtisodiy va huquqiy xususiyatlari bor.

– Boshqaruv: mulk nafaqat foydalanishni, balki nazorat va boshqaruvni ham o'z ichiga oladi.

– Resurslarni taqsimlash: ishlab chiqarish vositalari va resurslar kimga tegishli ekanligi va qanday maqsadlarda ishlatilishi belgilanadi.

Mulkchilik iqtisodiy tizimning asosiy negizini tashkil etadi va jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim o'rin egallaydi.

Tarixiy taraqqiyot davomida mulkchilik shakllari quyidagicha rivojlangan:

– Ibtidoiy jamiyat: resurslar umumiy egalikda bo'lgan.

– Quldorlik va feodalizm: mulk yirik yer egalari yoki davlat nazoratida bo'lgan.

– Kapitalizm: xususiy mulk ustunlik qilgan va raqobatga asoslangan tizim rivojlangan.

– Sotsializm: davlat mulkchiligi va markazlashgan boshqaruv asosiy rolni o'ynagan.

Hozirgi vaqtda xususiy mulkchilik iqtisodiy samaradorlikni oshirish, raqobatni rag'batlantirish va innovatsiyalarni rivojlantirish kabi ustunliklarga ega.

Davlat mulkchiligi esa ijtimoiy tenglik, strategik barqarorlik va monopoliyalarni nazorat qilishda afzalliklarga ega. Jamoa mulki esa birgalikda boshqaruv, ijtimoiy mas'uliyat va mahalliy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda katta ahamiyatga ega.

XULOSA

Zamonaviy davrda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, intellektual mulk, ekologik mulkchilik kabi yangi shakllar rivojlanmoqda. Raqamli iqtisodiyotda esa texnologiyalar, ma'lumotlar va dasturlar yangi turdagi iqtisodiy resurs sifatida ajralib turadi.

Umuman olganda, mulkchilik konsepsiyasining asosiy ustunligi resurslarni samarali boshqarish va jamiyat farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Har bir shaklning o'ziga xos afzallik va cheklovlari bo'lsa-da, ularni uyg'unlashtirish va maqsadli yo'naltirish jamiyat barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sharofiddinov B., Mulkiy huquqning nazariy asoslari. – T.: “Adolat” nashriyoti, 2021.
2. Abulqosimov H.P., Berkinov B.B., Abulqosimov M.H., Umarov A.T., Qulmatov A.A. Institutsional iqtisodiyot: darslik./ T.: “LESSON-PRESS” nashriyoti”, 2021. – 511 b.
3. Bozorboyev D. DAROMAD O ‘ZGARISHINING ISTE’MOLCHI TANLOVIGA TA’SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13984894> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 10-13.
4. Bozorboyev D. ISTE’MOL VA JAMAG ‘ARMANING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O ‘ZARO BOG ‘LIQLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13982223> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 74-79.
5. Bozorboyev D. OLIGOPOLIYANING XUSUSIYATLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA’SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968981> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 63-67.
6. Bozorboyev D. RAQOBATNING MOHIYATI VA UNI HARAKATGA KELTIRUVCHI KUHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968914> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 74-77.
7. Bozorboyev D. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR UCHUN XALQARO SAVDONING YUTUQ VA ZARARLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968796> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 70-73.
8. Saitov S. et al. O ‘ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI RAG ‘BATLANTIRISH YO ‘NALISHLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 728-730.
9. Saitov S. et al. SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 731-733.
10. Saitov S., Asatullayeva M. O‘ZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15386800> //Journal of International science networks. – 2025. – Т. 1. – №. 5. – С. 194-199.
11. Saitov S., Asatullayeva M. MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564363> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 171-173.
12. Saitov S. AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING YO‘LLARI VA USULLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513570> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 90-94.